

IMMERSE TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY TA'LIMGA TA'SIRI

Mirzayev To'lanboy To'liqinovich

Farg'ona "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi, aniq fanlar kafedra mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287967>

Annotatsiya. Ushbu maqolada immersive ta'lim texnologiyalarining oliy ta'lim tizimidagi ahamiyati, talabalarning bilimni egallash jarayoniga integratsiyalashuvi, ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda zamonaviy ta'limda tutgan o'rni tahlil qilinadi. Immersive texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari va amaliy tatbiqlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: immersive ta'lim, virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), tajribaviy o'rganish, zamonaviy pedagogika, talaba ishtiroki.

Abstract. This article analyzes the importance of immersive educational technologies in the higher education system, their integration into the process of student learning, their impact on educational effectiveness, and their role in modern education. Development trends and practical applications of immersive technologies are reviewed.

Keywords: immersive education, virtual reality (VR), augmented reality (AR), experiential learning, modern pedagogy, student participation.

Аннотация. В статье анализируется значение иммерсивных образовательных технологий в системе высшего образования, их интеграция в процесс обучения студентов, их влияние на эффективность образования и их роль в современном образовании. Рассмотрены тенденции развития и практического применения иммерсивных технологий.

Ключевые слова: иммерсивное образование, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), экспериментальное обучение, современная педагогика, вовлеченность студентов.

Kirish.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida keng qo'llanilmoqda. Jumladan, immersive texnologiyalar — bu talabalarni virtual yoki interaktiv muhitga to'liq jalb qilish orqali o'qitishni ta'minlovchi yondashuvdir. Bunday ta'lim jarayonlari, ayniqsa, virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), simulyatsiyalar va gamifikatsiya orqali amalga oshirilmoqda. Immersive ta'lim vositalari talabalarni real voqelikni simulyatsiya qiluvchi muhitalarda faol ishtirok etishga undaydi.

Tahlil va natijalar. Immersivlik (inglizcha: *immersive* — „mavjudlik, sho'ng'ish“) — bu sun'iy ravishda yaratilgan muhitda his qilish effektini yaratadigan idrok qilish usuli. Biz filmlarda, teatr tomoshalarida, ijtimoiy tarmoqlardagi virtual hamjamiyat bilan doimiy aloqada yoki ko'p foydalanuvchili o'yinlarida immersion effektining turli misollarini ko'ramiz. Immersivlik odatda ma'lum, sun'iy shakllangan sharoitlarga singdirish deb ta'riflanadi. Asosiy e'tibor sun'iy muhitni vizualizatsiya qilish orqali ongni modellashtirishning texnologik omillariga qaratiladi.

Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlarda bu atama juda ko'p uchraydi. **Immersive ta'lim** — bu o'quvchi yoki talabani real yoki virtual muhitga chuqur jalb qilishga asoslangan, interaktiv vositalar yordamida o'rganilayotgan bilimni

bevosita his qilish va anglashni ta'minlaydigan zamonaviy ta'lim metodidir. Ta'lim oluvchini faol, real va interaktiv muhitga jalb etuvchi o'qitish shaklini anglatadi.

Immersive texnologiyalar (VR, AR, 3D modeling) ta'limda qanday qilib qo'llanilayotgani haqida tadqiqotchilarni ishini tahlil qilamiz.

Johnson L., Adams B., Estrada V. & Freeman A. larning tahlililarida Immersive texnologiyalarning ta'limga ta'siri ochib berilgan:

1. “Talabalar ishtirokini oshiradi ya'ni, Immersive texnologiyalar (masalan, VR va AR) talabalarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu talabalarda bilimni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni va motivatsiyani oshiradi.

2. Talabalar real hayotdagi muammolarni simulyatsiya orqali o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu "o'rganib" emas, "qilib o'rganish" tajribasini yaratadi.

3. Murakkab tushunchalarni soddalashtiradi. Aynan immersive muhitlar (3D modellar, virtual laboratoriyalar) orqali talabalar murakkab jarayonlarni vizual ravishda tushunishlari mumkin (masalan, biologiyada molekular harakati, fizikada gravitatsiya).

4. Fazoviy va kreativ fikrlashni rivojlantiradi. VR muhitida ob'ektlar bilan manipulyatsiya qilish, turli nuqtadan ko'rish — talabalarning fazoviy tasavvuri va dizayn fikrlashini rivojlantiradi.

5. Qiyin sharoitda ta'lim olish imkoniyati mavjud. Immersiv muhitlar talabalarga masofadan turib ham amaliyot o'tash imkonini beradi (masalan, tibbiyotda virtual operatsiya, muhandislikda qurilish simulyatsiyasi)” [1].

C. Dede maqolasida immersive texnologiyalarning o'rganishdagi imkoniyatlari va afzalliklarini tahlil qiladi. Immersive interfeyslar (virtual reallik, kengaytirilgan reallik, simulyatsiyalar va o'yinlar kabi) yordamida ta'limni qanday qilib chuqurroq, samaraliroq va ishtirokchilikka asoslangan shaklda tashkil etish mumkinligini o'rganadi. Olimni fikricha “Oddiy an'anaviy darsdan farqli o'laroq, immersive interfeyslar o'quvchini faqat tinglovchi emas, muammo hal qiluvchi, qaror qabul qiluvchi va tajriba qiluvchi ishtirokchiga aylantiradi. Ko'rish, eshitish va ba'zida harakat kabi ko'p hissiyotlar birgalikda ishlatilganda kognitiv yuk kamayadi, bu esa chuqurroq o'rganishga olib keladi. Murakkab ilmiy yoki ijtimoiy tizimlarni (masalan, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy simulyatsiyalar) immersive tarzda modellashtirish o'quvchilarga ularni real kontekstda tushunish imkonini beradi. Immersive interfeyslar har bir o'quvchi uchun shaxsiylashtirilgan (individual) o'rganish yo'nalishlarini yaratishga yordam beradi” [2; - P. 66–69.]. Tadqiqotchilar misollar bilan asoslab berishgan. «Virtual laboratoriyalar real tajriba o'tkazish uchun xavfsiz, arzon va qulay alternativa hisoblanadi. Wearable Technology (masalan, Google Glass) qurilmalar orqali ma'lumotni real vaqtda ko'rish va o'z faoliyatingizga integratsiya qilish mumkin. Games and Gamification - ta'lim jarayonini o'yin shaklida tashkil qilish immersive muhitni yaratadi va ishtirokni oshiradi» [1].

Хулоса.

Immersive o'qitish tajribaviy o'rganishga asoslanadi. Bu uslubda talaba bilimni passiv emas, balki faol tarzda — ko'rish, eshitish, tegish va harakat orqali o'zlashtiradi. Bu metod o'qitish jarayonini shunchaki eshitish yoki o'qishdan ko'ra, ko'proq esda qolarli va intuitiv qiladi.

Immersive ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'limni interaktiv, intuitiv va talaba markazlashgan jarayonga aylantirmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki uni ko'ngilochar, ilhomlantiruvchi va uzoq muddatli xotirada saqlanuvchi holga keltiradi. Ta'lim sohasida bunday texnologiyalarni keng joriy qilish kelajakda innovatsion o'qituvchilar va bilimdon mutaxassislar tayyorlashda muhim omil bo'ladi. Talabalar simulyatsiya orqali o'z sohalaridagi real muammolarni mustaqil yechishni o'rganadilar. Immersive muhiti

talabani chuqur fikrlashga undaydi va o'zini real jarayonning bir qismi sifatida his qilishiga olib keladi. Fan, texnologiya, muhandislik va tibbiyot kabi yo'nalishlarda tushunchalarni 3D muhitda ko'rsatish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., & Freeman A. The NMC Horizon Report: 2014.
2. Dede, C. Immersive interfaces for engagement and learning. *Science*, 323(5910), 2009. – P. 66–69.
3. Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education. *Computers & Education*, 147, 103778.
4. Herrington, J., Reeves, T. C., & Oliver, R. (2010). A guide to authentic e-learning.
5. Slater, M., & Wilbur, S. A framework for immersive virtual environments (FIVE). *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 6(6), 1997. – P. 603–616.